

Heavenly citizenship.

Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. The son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. But the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of his promise. These two women serve as an illustration of God's two covenants. The first woman, Hagar, represents Mount Sinai where people received the law that enslaved them. And now Jerusalem is just like Mount Sinai in Arabia, because she and her children live in slavery to the law. But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother.

But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to subject all things to Himself, will transform our lowly bodies to be like His glorious body.

The one who comes from above is above all; the one who is from the earth belongs to the earth, and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all.

Then I saw "a new heaven and a new earth," for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud

voice from the throne saying, "Look! God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. 'He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death' or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away."

I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. The glory and honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life.

According to Articles 9.1 through 9.3 of the [Constitution](#), any person of legal age who recognizes this Constitution, wishes to follow its provisions, and wants to participate in constitutional process, regardless of his or her cultural origin, nationality, or place of residence, has the right to become part of the proclaimed community by [applying for citizenship](#) and in accordance with appropriate law. The citizenship of minors and persons declared insane is determined by the parents, guardians, or officials of the law enforcement or health care authorities.

The **identity card** acquired together with the citizenship is a basic identification document, a certificate of birth, and nationality, ethnic and cultural affiliation, a source of information on biogenetic traits, as well as an indication of the possession of inalienable individual rights.

Небесное гражданство.

Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рождён по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он – мать всем нам.

Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё.

Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт

Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасённые народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днём; а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

Согласно статьям 9.1 – 9.3 **конституции**, любой человек, достигший совершеннолетия, признающий данную конституцию, желающий следовать её положениям, и участвовать в конституционном строительстве, независимо от принадлежности к русской культуре, национальности, происхождения и места проживания, имеет право стать частью прокламируемой общности на основании **письменного волеизъявления** и в соответствии с Законом о гражданстве.

Гражданство несовершеннолетних и лиц, признанных невменяемыми, определяют родители, опекуны или служащие органов правоохранения или здравоохранения.

Приобретаемое вместе с гражданством **удостоверение личности** является основным идентификационным документом, свидетельством о рождении и национальности, этнической и культурной принадлежности, источником информации о биогенетических качествах, а также указанием на обладание неотчуждаемых индивидуальных прав.

